

OKKAZIONAL VA UNGA CHEGARADOSH BIRLIKLARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI

(Shukrulloning “Kafansiz ko‘milganlar” asari misolida)

Abduraximova Sofiya

Navoiy davlat universiteti

Tillar fakulteti, o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya

Maqolada Shukrulloning “Kafansiz ko‘milganlar” avtobiografik xotira asaridagi noodatiy leksik va frazeologik birliklar okkazonalizmning nutqiylik, muallifga xoslik, yangilik, kontekstga bog‘liqlik hamda bir martalik qo‘llanishga oid mezonlari asosida fikr yuritilgan. Tavsifiy, kontekstual-semantik, so‘z yasaliish va lingvopoetik tahlil usullari yordamida “jirish”, “Xadra”, “semonli”, “zotiljam”, “shaytonlamoq” kabi birliklarning turli sohaviy qatlamga mansubligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: okkazonalizm, kontekstual ma‘no, individual-muallifiy birlik, lingvopoetika, qatag‘on xotirasi, dialektizm, tarixiy so‘z, frazeologik transformatsiya, oksimoron

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ И СМЕЖНЫХ ЕДИНИЦ

(на материале произведения Шукрулло «Похороненные без савана»)

Абдурахимова София

Навонийский государственный университет

Научный исследователь направления «Узбекский язык и литература» факультета языков

Аннотация

В статье анализируются стилистические особенности окказиональных и смежных лексических и фразеологических единиц в произведении Шукрулло «Похороненные без савана». Исследуются художественно-эстетические функции авторских единиц, их роль в формировании контекстуального значения и индивидуального стиля писателя. Исследование основано на описательном, сравнительном и контекстуально-семантическом методах анализа.

Ключевые слова: окказионализм, авторская единица, лингвопоэтика, контекст, стиль, фразеологизм, художественный текст.

STYLISTIC FEATURES OF OCCASIONAL AND CONTEXTUALLY MARKED UNITS IN SHUKRULLO’S “KAFANSIZ KO‘MILGANLAR”

Abduraximova Sofiya

Navoi State University

Researcher in Uzbek Language and Literature, Faculty of Languages

Abstract

The article reclassifies unusual lexical and phraseological units in Shukrullo’s autobiographical memoir Kafansiz ko‘milganlar according to the principal criteria of occasionality: speech-bound character, authorial individuality, novelty, contextual dependence, and single-use realization. Descriptive, contextual-semantic, word-formation, and linguopoetic methods demonstrate that jirish, Xadra, semonli, chekist, zotiljam, and shaytonlamoq are not unequivocal occasionalisms; they mainly represent dialectal, toponymic, historical, professional, or colloquial strata. By contrast, qama-qama, kinoyadan shakl yasash, g‘amgin yengillik, and the antithesis muz do‘zax – olov do‘zax display individual-authorial semantic innovation and marked expressiveness. The study argues that a terminologically precise classification reveals more fully how Shukrullo’s idiostyle renders historical truth, psychological trauma, irony, and the dehumanizing logic of repression.

Keywords: occasionalism, contextual meaning, authorial unit, linguopoetics, memory of repression, dialectism, historicism, phraseological transformation, oxymoron

KIRISH

Badiiy matnda muallifning dunyoni ko‘rish va nomlash usuli, avvalo, so‘z tanlovi hamda mavjud til birliklarini noodatiy munosabatga kiritishida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, tarixiy fojia, inson sha‘ni va xotira masalalarini yorituvchi asarlarda odatiy nominatsiya voqeaning ruhiy og‘irligini to‘liq sig‘dira olmaydi. Shunday holatda yozuvchi yangi so‘z yasaydi, ma‘lum leksemaga kontekstual ma‘no yuklaydi, frazeologik modelni o‘zgartiradi yoki semantik jihatdan bir-biriga zid birliklarni birikma tarkibida tutashtiradi. Mazkur hodisalar okkazionalizm va kontekstual belgilanganlik muammosini badiiy uslub tadqiqining muhim yo‘nalishiga aylantiradi.

Tilshunoslikda okkazional birlik muayyan nutqiy ehtiyoj asosida yaratilgan, mazmuni ayni kontekstda reallashadigan va umumtil me‘yoriga darhol singib ketmaydigan individual hosila sifatida izohlanadi. Uning muhim belgisi shunchaki “lug‘atda yo‘qlik” emas, balki muallif niyatiga bo‘ysungan yangicha shakl yoki ma‘no munosabatidir.

Shukrulloning “Kafansiz ko‘milganlar” asari qatag‘on mexanizmining inson taqdiri, oilaviy xotira va ruhiy olamga yetkazgan zarbasini muallifning bevosita hayotiy tajribasi orqali yoritadi. Asar tilida davrga xos siyosiy terminlar, mahbuslar nutqi, so‘zlashuv va sheva birliklari bilan bir qatorda individual-muallifiy metaforalar, oksimoronlar, frazeologik transformatsiyalar ham faol uchraydi. Ularning barchasini bir xil ravishda okkazionalizm deb belgilash esa hodisaning ilmiy chegarasini kengaytirib yuboradi.

NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR

Okkazionalizm va neologizm bir-biriga yaqin, ammo aynan bir hodisa emas. Neologizm jamiyat ehtiyoji tufayli paydo bo‘lib, umumtil tizimiga kirish va me‘yorlashish imkoniga ega, okkazionalizm esa ko‘pincha ma‘lum muallif yoki matn bilan bog‘liq holda qoladi. Uning tushunilishi kontekst, ichki motivatsiya va o‘quvchining til tajribasiga tayanadi. Shuning uchun okkazional birlikni aniqlashda yangilik, bir martalik, ekspressivlik, muallifga mansublik va kontekstual izohlanuvchanlik mezonlari o‘zaro bog‘liq holda qo‘llanadi.

Okkazional hosila nutq jarayonida yuzaga kelgani uchun uning semantikasi tayyor lug‘aviy ma‘no bilan cheklanmaydi; u matnning mikromuhiti orqali “ochiladi” [2,27-bet]. O‘zbek tilshunosligida bunday birliklarning so‘z yasash modeli va badiiy-estetik xususiyatlari maxsus tadqiq etilgan. Badiiy matndagi noodatiylik bir necha sathda namoyon bo‘ladi. 1. Yangi leksema yaratish leksik yoki so‘z yasash okkazionalizmi 2. Mavjud leksemaga favqulodda kontekstual ma‘no yuklash, ya‘ni semantik okkazionalizm 3. Turg‘un birikmani o‘zgartirib qo‘llash frazeologik okkazionalizm 4. Odatda birikmaydigan so‘zlarni tutashtirish okkazional birikuv. Shu bilan birga, dialektizm, arxaizm, istorizm, kasb-hunar termini, jargon, toponim va individual talaffuz shakli ham o‘quvchiga yangidek tuyulishi mumkin, biroq ular o‘z-o‘zidan okkazionalizmga aylanmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Okkazionalizm bilan chegaradosh birliklar: “*Oladigan nonimiz shunaqangi qop-qora, jirish bo‘lardiki, do‘konchi pichoqni suv solingan chelakka tiqib olmasdan buxankani kesa olmasdi* [4,73-74-bet]. Mazkur gapdagi *jirish* so‘zi kontekstda “qotib qolgan, quruq va kesish qiyin” nonning holatini bildiradi. Biroq uning noodatiyligi muallif tomonidan ayni joyda yaratilganini isbotlamaydi. Birlik sheva yoki so‘zlashuv qatlamiga mansub. -ish/-sh shakli esa narsa holatini nomlashga xizmat qilgan. Shuning uchun uni qat‘iy leksik okkazionalizm emas, kontekstual belgilangan dialektal-so‘zlashuv birligi deb baholash to‘g‘riroq deb o‘ylaymiz. U qamoq nonining nafaqat qattiqligini, balki uning odamiy iste‘mol me‘yoridan chiqib ketganini hissiy-idrokiy tarzda ko‘rsatadi. “*Atrofingdagi semonli to‘rt devor, bo‘sh qolgan temir karavotlar, dardlashib, ko‘ngil yozadigan odamlar ham hukm qilinib taqdir nasib qilgan joylardagi lagerlarga ketib bo‘ladi* [4,83-bet]. *Semonli* shakli ehtimol *sement/semon* variantiga -li qo‘shimchasining me‘yoriy qo‘shilishi natijasidir. Yasash modeli odatiy bo‘lgani uchun uni yangi mualliflik leksemasi deyish qiyin. Shunga qaramay, tovush tarkibidagi qo‘pol va yopiq ohang, “to‘rt devor” bilan yonma-yon kelishi kameraning sovuq, zax va jonsiz muhitini kuchaytiradi. Demak, birlikning qiymati okkazional yasashida emas, fonostilistik va kontekstual ta‘siridadir.

“*Sening ashaddiy dushmanligingning bitta belgisi shundaki, hattoki sen sovet chekistlarini yolg‘onchi qilmoqchi bo‘lasan, ularga ham ishonmaysan* [4,10-bet]. Chekist so‘zi Favqulodda komissiya nomi bilan bog‘liq tarixiy-siyosiy leksema bo‘lib [4,18-bet], sovet davri matnlarida keng qo‘llangan. Shu sababli u okkazionalizm emas, istorizmdir. Badiiy kuch aynan so‘zning dialogik muhitida yuzaga keladi: tergovchi uni “davlatga sadoqat” belgisi sifatida ishlatadi, keyingi voqealar esa bu mafkuraviy niqobni fosh etadi. Natijada leksema denotativ ma‘nosidan tashqari qo‘rquv, zo‘ravonlik va yolg‘on ayblovlarni tizimining

ramziga aylanadi. “*Mening kichkina uch yoshli Abdulaziz degan ukam esa zotiljam bo‘lib qoldi. Isitmasi baland, shaytonlab qoladi* [4,20-bet]. *Zotiljam* tibbiy termin, *shaytonlamoq* esa yuqori isitma tufayli alahlash, talvasaga tushish holatini ifodalovchi so‘zlashuv-ekspressiv fe‘ldir. Ularning ikkalasi ham tayyor lug‘aviy birliklar bo‘lib, faqat kam ishlatilishi yoki kuchli hissiy bo‘yoqqa egaligi sababli okkazionalizm hisoblanmaydi. Biroq terminning xolisligi va shaytonlamoq fe‘lining jonli xalqona ohangi birikib, oilaviy fojiga hujjatiylik va bevositalik beradi.

Muallif va semantik okkazional qurilmalar. “*1951-yildan yangidan yana qama-qama boshlandi*[4,37-bet]. *Qama-qama* takroriy modeli fe‘l asosini otlashgan jarayon nomiga aylantiradi. Oddiy *qamash boshlandi* shakli alohida hodisani bildirsa, qama-qama ommaviylik, uzluksizlik va kampaniyaviy tusni bir vaqtning o‘zida siqilgan holda ifodalaydi. Takror orqali harakatning ko‘pligi va zo‘ravon tizimning “konveyer” xususiyati sezdiriladi. Bu birlik morfologik jihatdan tushunarli, biroq ayni tarixiy vaziyatni nomlashdagi favqulodda ixchamligi bilan okkazional-ekspressiv qiymat kasb etadi.

“*Suvdan holva yasaydiganlar bo‘lgandan keyin, kinoyadan shakl yasaydiganlar bo‘lmasinmi?*[4,64-bet]”. Bu parcha frazeologik transformatsiyaning yorqin namunasi. “Suvdan holva yasamoq” imkonsiz narsani mumkin qilib ko‘rsatish haqidagi xalqona qo‘lash bo‘lsa, muallif unga parallel ravishda “kinoyadan shakl yasamoq” birikmasini yaratadi. Kinoya mavhum mazmun, shakl esa moddiy-tasviriy natija, ularning odatda mos kelmaydigan semantik valentligi tergovchilarning hazil yoki chiziqdan “jinoiyat dalili” yasashini fosh etadi. Birikma mantiqiy nomuvofiqlik orqali repressiv idoraning soxta dalil ishlab chiqarish mexanizmini kinoyaviy ravishda ochadi.

“*Ruhimda qandaydir g‘amgin yengillik sezardim*[4,74-bet].” G‘amgin yengillik birikmasi oksimoron tabiatiga ega. G‘am semantikasi ruhiy bosim va og‘riqni, yengillik esa yukdan xalos bo‘lishni anglatadi. Qarama-qarshi semalar bir sintagmada tutashib, qahramonning murakkab psixologik holatini azobning davom etishi bilan birga ichki tan olish yoki muvaqqat taskinni ifodalaydi. Bu yerda yangi so‘z emas, yangi semantik munosabat yaratilgani uchun hodisa semantik okkazionalizm sifatida baholanadi.

“*Goh muz do‘zaxdan olov do‘zaxga, goh olov do‘zaxdan muz do‘zaxga tushgandek bo‘lardi*[4,162-bet]. Muz do‘zax va olov do‘zax birikmalari antonimik sifatlarda hosil qilingan parallel metaforalardir. An’anaviy tasavvurda do‘zax olov bilan bog‘lanadi, muz leksemasining do‘zaxga aniqlovchi bo‘lib kelishi esa kutilmagan semantik burilish hosil qiladi. Qarama-qarshi iqlim azoblari bitta do‘zax konsepti ichiga jamlanib, lager hayotining qaysi faslda bo‘lmasin insonni yemiruvchi mohiyatini ochadi. Parallel tuzilish xotiraning takrorlanuvchi va qochib bo‘lmas siklini ham sezdiradi.

Asardagi “*Yolg‘iz dardkashim – xayol!*” birligi ham kontekstual semantik yangilanishga ega. Xayol jonsiz mavhum tushuncha bo‘lsa-da, dard tinglovchi hamroh maqomiga ko‘tariladi. Personifikatsiya qamoqdagi ijtimoiy yolg‘izlikni ruhiy suhbat shakliga aylantiradi. Xuddi shuningdek, asar nomidagi *kafansiz ko‘milganlar* birikmasi ham paradoksal poetik formula sifatida jismonan tirik, biroq huquq, sha‘n va jamiyat xotirasidan “ko‘milgan” insonlar taqdirini umumlashtiradi.

Okkazional va kontekstual birliklarning uslubiy vazifalari. Birinchi vazifa tarixiy muhitni konkretlashtirish. *Xadra, chekist, zotiljam, buxanka* singari birliklar muallifiy yasalma bo‘lmasa ham, voqeaning vaqt, makon va ijtimoiy qatlamini aniqlaydi. Ular xotirani mavhum “qatag‘on tasviri” darajasida qoldirmay, shahar topografiyasi, idora tili, kundalik ovqat va kasallik tafsilotlari bilan moddiylashtiradi. Shu jihatdan kontekstual belgilangan leksika hujjatiylik estetikasining tayanch unsurlaridan biridir.

Ikkinchi vazifa ruhiy holatni semantik siqim bilan ifodalash. “G‘amgin yengillik”, “muz do‘zax”, “Yolg‘iz dardkashim – xayol” kabi birliklar psixologik izoh o‘rniga ikki-uch so‘zda murakkab kechinmani jamlaydi. Bunda semantik ziddik, personifikatsiya va metaforik valentlik o‘quvchini tayyor xulosaga emas, ma‘noni faol qayta tiklashga undaydi.

Uchinchi vazifa repressiv diskursni kinoya orqali yemirish. “Kinoyadan shakl yasash” yoki “qama-qama” singari birliklar idora tilining rasmiy sovuqligiga xalqona, obrazli va istehzoli qarshi nutq hosil qiladi. Muallif zo‘ravon tizim terminlarini takrorlash bilangina cheklanmaydi, ularni yangi kontekstga ko‘chirib, ichki yolg‘onini ko‘rsatadi. Shunday qilib, okkazional semantika asarda estetik bezak emas, balki tarixiy haqiqatni tiklash va mafkuraviy tilni fosh etish vositasiga aylanadi.

MUHOKAMA

Tahlil natijalari “noyob” yoki “o‘quvchiga notanish” so‘z bilan okkazionalizmni tenglashtirish ilmiy jihatdan yetarli emasligini ko‘rsatadi. *Jirish, semonli, shaytonlamoq* singari birliklarning uslubiy ma‘nolar, ammo ularning yasalishi individual muallifga tegishli ekanini tasdiqlovchi dalil yo‘q. *Xadra toponim, chekist istorizm, zotiljam*[1] termin sifatida alohida qatlamlarga mansub. Bunday aniqlik asar badiiyatini

kamaytirmaydi, aksincha, muallif uslubida umumtil, sheva, tarixiy leksika va individual semantikaning qanday hamkorlik qilishini ko'rsatadi.

Shukrullo uslubining o'ziga xosligi ko'proq tayyor birlikni butunlay yangidan yasashdan ko'ra, uni kutilmagan semantik munosabatga kiritish, parallel model yaratish va xalqona ifodaning ichki energiyasidan foydalanishda ko'rinadi. Demak, asar tilini o'rganishda "leksik okkazonalizm" bilan cheklanmay, okkazonal birikuv, frazeologik transformatsiya, kontekstual metafora va narrativ kinoyani bir butun lingvopoetik tizim sifatida ko'rish maqsadga muvofiq.

XULOSA

Shukrulloning "Kafansiz ko'milganlar" asaridagi noodatiy birliklar tahlili quyidagi ilmiy xulosalarni beradi. Birinchidan, kam qo'llanish yoki lug'aviy notanishlik okkazonallikning yagona mezonini emas; birlikning kelib chiqishi, yasash modeli va tarixiy-dialektal maqomi tekshirilishi lozim. Ikkinchidan, "jirish", "semonli", "chekist", "zotiljam", "shaytonlamoq" va "Xadra" turli leksik qatlamlarga mansub bo'lib, ularning asosiy vazifasi tarixiy kolorit hamda nutqiy tabiiylik yaratishdir. Uchinchidan, "qama-qama", "kinoyadan shakl yasash", "g'amgin yengillik", "muz do'zax – olov do'zax" kabi qurilmalar individual-muallifiy semantika, oksimoron, parallel metafora va frazeologik transformatsiya asosida yuzaga kelgan. To'rtinchidan, bu birliklar qatag'onning ommaviyligi, mahbus ruhiyatining paradoksal holati va repressiv idoralarning soxta mantiqini ixcham, ta'sirchan ifodalaydi. Shunday qilib, asardagi okkazonal hodisalar yozuvchi uslubining yordamchi bezagi emas, balki xotira, haqiqat va inson sha'nini badiiy tiklashning muhim til mexanizmidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
2. Lykov A. G. Sovremennaya russkaya leksikologiya (russkoye okkazonalnoye slovo). Moskva: Vysshaya shkola, 1976.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati: 5 jildli. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
4. Shukrullo. Kafansiz ko'milganlar. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
5. Toshaliyeva S. O'zbek tilida okkazonal so'z yasalishi: filologiya fanlari nomzodi dissertatsiyasi. Toshkent, 1998.
6. To'xtasinova O. O'zbek tilida leksik okkazonalizmlar va ularning badiiy-estetik xususiyatlari: filologiya fanlari nomzodi dissertatsiyasi. Toshkent, 2007.
7. Umurqulov B. Poetik nutq leksikasi. Toshkent: Fan, 1990.
8. Xanpira E. I. "Okkazonalnyye elementy v sovremennoy rechi." Stilisticheskiye issledovaniya. Moskva: Nauka, 1972. B. 245–317.
9. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent: Fan, 2008.